

ДОЗОРНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ГРИППОМ И ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Усманова Зухра Абдубоситовна

Комитет Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного
здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

zuxraxon.usmanova.86@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617034>

Дозорный эпидемиологический надзор — это система мероприятий, проводимых среди определенных групп населения, по оценке состояния и тенденций развития эпидемического процесса для определения причин его развития и своевременного принятия решений по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

После пандемии вируса гриппа А(Н1N1) pdm09 в 2009 году ВОЗ рекомендовала странам усилить эпидемиологический надзор за гриппом. По определению ВОЗ задача систем дозорного эпидемиологического надзора должна быть направлена на решение четко поставленных задач, в соответствии с которыми определяются процессы сбора данных и отбор их источников.

Грипп и острые респираторные инфекции являются наиболее часто регистрируемыми заболеваниями. Ежегодно возникает сезонный подъем заболеваемости, охватывающий значительную часть населения. Периодически выявляются возбудители новых респираторных инфекций, угрожающих населению. Это обуславливает необходимость усиления эпидемиологического надзора и лабораторного контроля за гриппом и острыми респираторными инфекциями, включая тяжелые случаи, в целях повышения уровня пандемической готовности и контроля сезонного гриппа.

Дозорный эпидемиологический надзор за гриппом проводится круглогодично. Лабораторный контроль за гриппом проводится в сезонный период (с 40 недели по 20 неделе). При необходимости, связанной с текущей эпидемической обстановкой, возможна корректировка сроков начала и завершения лабораторного контроля.

Дозорный эпидемиологический надзор за гриппом обеспечивает эффективный способ получения из небольшого числа амбулаторных и стационарных центров (опорных пунктов) высококачественных и полных данных, включая данные лабораторной диагностики, от лиц, страдающих относительно распространенным респираторным синдромом.

Дозорный эпидемиологический надзор за гриппом и острыми респираторными инфекциями является жизненно важным компонентом эффективной практики общественного здравоохранения во время сезонных эпидемий гриппа, которые могут быть связаны с миллионами заболеваний в разных странах ежегодно.

Во время «сезона гриппа» данные дозорного эпидемиологического надзора используются для одновременной оценки траектории эпидемии, определения групп населения, подверженных наибольшему риску, и предоставления временных рекомендаций в отношении вмешательства. Поэтому крайне важно, чтобы данные были своевременным и достоверным отражением основной эпидемии гриппа в сообществе.

Таким образом, дозорный эпидемиологический надзор проводится с целью, чтобы иметь представление о сезонности инфекции, иметь представление о тяжести и

воздействии сезонных эпидемий, идентифицировать штаммы циркулирующего вируса гриппа, обнаруживать все появляющиеся вирусы гриппа, а также для готовности к пандемии и принятию ответных мер.

References:

1. «Совершенствование интегрированного дозорного эпидемиологического надзора за респираторными заболеваниями в Республике Узбекистан» Протокол дозорного эпидемиологического надзора 2023г.
2. WHO_Epidemiological_Influenza_Surveillance_Standards_2014
3. Приказ Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан от “Ўзбекистон Республикасида ўткир респиратор инфекциялари устидан дозорли эпидемиологик назоратни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” №31 от 26 февраля 2023г.